

KIBERHUJUM TURLARI VA UNDAN MUHOFAZALANISH

Tursunov Farxod Baxodir o'g'li,

Termiz davlat universiteti

“Kompyuter va dasturiy injiniring kafedراسi o'qituvchisi.

Tel: +99899 6731007.

farxoddd1007@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Kiberhujumlar va ularning turlari, bugungi kunda eng ko'p foydalaniladigan kiberhujumlar va ularning oqibatlari, kiberhujumlardan muhofazalanish chora tadbirlari, kerakli fikr va tavsiyalar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Kiberhujum, Malware, Viruslar, Adware, Botnetlar, SQL in'ektsiyasi, Fishing, Eksploitlar to'plamlari, Parol hujumlari, Spoofing, Trojanlar, Ayg'oqchi dasturlar.

Annotation. This article talks about cyber attacks and their types, the most used cyber attacks today and their consequences, measures to protect against cyber attacks, necessary ideas and recommendations.

Key words. Cyber Attack, Malware, Viruses, Adware, Botnets, SQL Injection, Phishing, Exploit Kits, Password Attacks, Spoofing, Trojans, Spyware

Kirish. Bugungi axborot almashinuvi eng yuqori bosqichga chiqib borayotgan bir davrda axborotlarni muhofaza qilish juda muhim ishlardan sanaladi. Texnologiyaning rivojlanishi, bir vaqtning o'zida millionlab axborotlarni bir joydan boshqa joyga ko'chishi va axborotlar ustida bajariladigan minglab amallar mazkur axborotlarga bo'ladigan tahdidlarga zamin yaratadi. Bu tahdidlar nafaqat tegishli axborotni zararlaydi balki ushbu axborot tegishli bo'lgan obyekt yoki subyektni ishdan chiqishiga ham olib keladi. Axborotlarga bo'ladigan bu tahdidlar – Kiberhujumlar deyiladi. Bu kiberhujumlardan muhofazalanish chora- tadbirlari ham bir huddi hujumlar singari turli usul va vositalar yordamida amalga oshiriladi.

Umuman «tahdid» tushunchasi turli holatlarda turlicha talqin etilishi mumkin.

Masalan, ochiq ko'rinishda faoliyat ko'rsatuvchi korxonada uchun axborotning maxfiylikini oshkor qilishga qaratilgan tahdid muammosi umuman bo'lmasligi mumkin. Chunki bunday korxonada axborotlarga barcha foydalanuvchilar murojaat qilishlari mumkin. Lekin ba'zi vakolati bo'lmagan shaxslarning korxonada axborotlaridan foydalanishlari jiddiy xavf keltirib chikarishi mumkin. Boshqacha qilib aytganda, tahdid axborot munosabatlarisub'ektlarining manfaatlaridan kelib chiqqan holda vujudga keladi va ular bilan bog'liq bo'ladi.

Tahdidlarni quyidagi mezonlar asosida sinflarga ajratish mumkin:

- axborot xavfsizligining asosiy tashkil etuvchilariga nisbatan bo'ladigan tahdidlar (axborotga murojaat qilish imkoniyatiga qarshi, axborotning yaxlitligini buzishga qaratilgan, axborotning maxfiylikini oshkor qilishga qaratilgan tahdidlar);
- axborot tizimining tashkil etuvchilariga nisbatan bo'ladigan tahdidlar (berilgan ma'lumotlar, dasturlar, apparat qurilmalari va tizimni qo'llab- quvvatlovchi infrastruktura);
- tahdidni amalga oshirish usuli bo'yicha (tabiiy, texnogen, tasodifiy, g'arazli maqsadda);
- tahdid manbaining axborot tizimiga nisbatan joylashgan o'rni bo'yicha (ichki yoki tashqi).

Kiberhujum — bu kiberjinoyatchilar, xakerlar yoki boshqa raqamli raqiblarning odatda ma'lumotlarni o'zgartirish, o'g'irlash, yo'q qilish yoki fosh qilish maqsadida kompyuter tarmog'i yoki tizimiga kirishga urinishi.

Kiberhujumlar alohida foydalanuvchilardan tortib korxonalar yoki hatto hukumatlargacha bo'lgan keng doiradagi qurbonlarni nishonga olishi mumkin. Korxonalar yoki boshqa tashkilotlarni maqsad qilganda, xakerning maqsadi odatda intellektual mulk (IP), mijoz ma'lumotlari yoki to'lov tafsilotlari kabi nozik va qimmatli kompaniya resurslariga kirishdir.

Bugungi kunda eng ommalashgan kiberhujum turlariga quyidagilarni aytishimiz mumkin.

Malware — yoki zararli dastur — bu kompyuter, tarmoq yoki serverga zarar yetkazish maqsadida yaratilgan har qanday dastur yoki koddir.

Viruslar(Viruses) — fayllarni zararli kod bilan zararlaydigan dasturlar. Kompyuterlar orasida keng tarqalish uchun «o'z o'zidan» ko'payadigan turlari ham bor.

Pul talab qiluvchi dasturlar(Ransomware)-fayllar va ma'lumotlarni shifrlash.Xakerlar ma'lumotlarni tiklash uchun to'lov talab qilishadi.Agar tulov qilinmasa ma'lumotlarni uchirish yo'q qilish bilan tahdid qilishadi.Bunday dasturlarga misol qilib wannacry ni keltirish mumkin.

Reklama dasturlari(Adware) — zararli dasturlarni reklama dasturlari orqali tarqatish.

Botnetlar(Botnets) — Kiber jinoyatchilar o'z maqsadlari uchun foydalanadigan zararli dasturlar bilan zararlangan kompyuterlar tarmoqlari.

SQL in'ektsiyasi(SQL injection)-Ushbu turdagi kiberhujum ma'lumotlar bazalaridan ma'lumotlarni o'g'irlash uchun ishlatiladi.Bu turdagi hujum odatda dasturchining SQL so'rovlar tilida ma'lumotlarga bo'layotgan so'rovlarni tug'ri filtr qilmasligidan kelib chiqadi.

Fishing(Phishing)-Maqsadi foydalanuvchini maxfiy ma'lumotlarni (masalan, bank kartasi raqamlari yoki parollar) olishda aldashga asoslangan hujumlar.Ko'pincha bu hujumlarda xakerlar o'z nishonlariga(victims) elektron pochta xabarlarini yuborib, guyoki o'zlarini rasmiy tashkilot sifatida ko'rsatishadi.Odamlarni aldab plastik kartalaridan pul o'g'irlash holatlarini misol qilib keltirish mumkin.

DdoS hujumlari(DdoS attacks)-Denial of service yoki xizmatni rad etish degan ma'noni anglatadi)Bu hujum turi haqida ko'pchilik bilsa kerak.Xaker buhujumda veb sahifa yoki tizimning serverlariga suniy ravishda ortiqcha yuklanish hosil qiladi, buning natijasida server juda katta miqdordagi trafik bilan yuklanadi sayt normal ishlashini to'xtatadi.

Eksploitlar to'plamlari(Exploit kits)-Agar biror kompyuter tizimlari yoki serverlar foydalanadigan dasturlarda zaifliklar(vulnerabilities) mavjud bo'lsa, xakerlar eksploit to'plamlaridan (dasturiy ta'minot kodidagi xatolar) foydalanish orqali tizimni buzib kirishlari mumkin.

Ijtimoiy muhandislik(Social engineering)-Ijtimoiy muhandislikda xaker foydalanuvchi bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotga kirishadi,muloqot odatda telefon yoki elektron pochta orqali bo'ladi.

Nolinchi kun zaifligi (Zeroday vulnerability) -Bu dasturiy ta'minotdagi kamchiligni dastur yaratuvchilari yani dasturchilardan oldin aniqlash. Aytish mumkinki ushbu turdagi kiber tahdid eng xavfli hisoblanib hujumning muvaffaqiyatli tugash ehtimoli juda ham yuqori.Chunki nolinchi kunl zaifligini bartaraf qilish uchun xali yangilanish(patch) chiqarilmagan buladi.Bu turdagi hujumni amalga oshirish katta bilib va e'tibor talab etadi.

Parol hujumlari.(Password Brute-force attacks) — Bu shunchaki barcha kombinatsiyalarni sinab ko'rish orqali parolni taxmin qilishga urinishdir.Agar parol juda sodda belgilardan masalan faqatgina raqamlardan yoki xarflardan iborat bulsa bu hujum turi samarali bo'ladi, lekin undan himoyalanih qiyin emas: kirishga urinishlar soniga cheklov qo'yish yoki ikki faktorli autentifikatsiyadan foydalanish.

Spoofing — bu kiberjinoyatchi o'zini ma'lum yoki ishonchli manba sifatida yashiradigan usul. Shunday qilib, raqib nishon bilan shug'ullanishi va o'z tizimlari yoki qurilmalariga kirishi mumkin bo'lgan asosiy maqsad ma'lumotni o'g'irlash, pul undirish yoki qurilmaga zararli dastur yoki boshqa zararli dasturlarni o'rnatish.

Trojanlar(Trojans) — bu yuqorida aytganimiz dasturlarning bepul varianti niqobi ostida yashiringan zararli dastur. Foydalanuvchilar troyanni kompyuterlariga yuklab olishlari uchun ularni xar xil usullar bilan aldashedi.Troyaj kompyuterga o'rnashgandan so'ng ma'lumotlar to'plashi yoki uni buzishi ham mumkin.Bu troyanning turiga va vazifasiga bog'liq.

Ayg'oqchi dasturlar(Spyware) — bu foydalanuvchining kompyuterdagi yoki telefonidagi harakatlarini yashirincha kuzatuvchi va ma'lumotlarni (masalan, login,parollarni,smslarni) to'playdigan dasturiy ta'minot.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Axborotni muhofaza qilish sohasidagi ishlar holatining tahlili shuni ko'rsatadiki, muhofaza qilishning to'liq shakllangan kontseptsiyasi va tuzilishi hosil qilingan, uning asosini quyidagilar tashkil etadi:

- sanoat asosida ishlab chiqilgan, axborotni muhofaza qilishning o'ta takomillashgan texnik vositalari;
- axborotni muhofaza qilish masalalarini hal etishga ixtisoslashtirilgan tashkilotlarning mavjudligi;
- ushbu muammoga oid yetarlicha aniq ifodalangan qarashlar tizimi;
- etarlicha amaliy tajriba va boshqalar.

"UZCERT" kiberxavfsizlik hodisalariga javob berish xizmati quyidagilarni tavsiya qiladi:

Davlat va xususiy kompaniyalar (tashkilotlar) rahbarlari korporativ tarmoqning ichki va tashqi perimetrini axborot tizimlariga noqonuniy kirib borish va zararli dasturlarning tarqalishidan himoya qilishni kuchaytirish bo'yicha samarali tashkiliy va dasturiy-texnik choralarni ko'rishlari kerak. Yiligakamida bir marta ushbu sohadagi ekspert tashkilotlarini jalb qilgan holda axborot va kiberxavfsizlik auditi, shuningdek axborot tizimlari va resurslarini ekspertizadan o'tkazish tavsiya qilinadi.

Fuqarolarga shubhali URL-manzillarga o'tmaslik va ularda plastik kartalarni ro'yxatdan o'tkazmaslik, shuningdek begona shaxslarga plastik karta ma'lumotlarini (pin kod, karta raqami va amal qilish muddati, SMS orqali yuborilgan tasdiqlash kodini) bermaslik so'rladi.

“Kiberxavfsizlik markazi” DUK mutaxasislari axborot xavfsizligiga tahdidlarni bartaraf etish maqsadida veb-saytlarni himoya qilish uchun quyidagi tashkiliy va texnik choralarni ko'rish tavsiya etiladi:

- Yangilanishlarni (update) muntazam ravishda o'rnatib borish
- Zaxira nusxasi (backup)

- Foydalanilmayotgan plaginlarni o'chirib tashlash
- Parol autentifikatsiyasini mustahkamlash
- Xavfsiz boshqaruvni olib borish
- Xavfsizlik plaginlaridan foydalanish
- Veb-saytni tekshiruvdan o'tkazib turish

Korporativ tarmoqlarni himoyalash uchun quyidagi tavsiyalarga amal qilish maqsadga muvofiq:

- Axborot xavfsizligiga ichki tahdidlarning oldini olish uchun zarur dasturiy ta'minot va shuningdek, axborotni himoya qilish vositalarini o'rnatish.
- Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va to'g'ridan-to'g'ri axborot tizimlari bilan ishlaydigan foydalanuvchilarning (xodimlarning) axborotxavfsizligini ta'minlash va ularning malakasini doimiy oshirib borish.

Kiberhujum ehtimolini minimallashtirish uchun ba'zi muhim maslahatlar:

- Antivirus va xavfsizlik devori dasturlari doimo kompyuterda ishlaydi.
- Dasturiy ta'minot va operatsion tizim rasmiy yangilanishlar mavjud bo'lganda yangilanishi kerak.
- Agar siz notanish kishidan xat olgan bo'lsangiz va ushbu xatda qo'shimchalar mavjud bo'lsa, ularni ochmasligingiz kerak.
- Agar Internet manbai noma'lum bo'lsa, uni yuklab olish yoki undan nusxa ko'chirish tavsiya etilmaydi va siz ushbu dasturni ishga tushirmasligingiz kerak.
- Har qanday Internet-resurslarga parollarni o'rnatishda ularni kamida 8 ta belgidan iborat qilish kerak va ular katta va kichik harflar, shuningdek tinish belgilari va raqamlar bo'lishi kerak.
- Barcha saytlar uchun bitta, hatto murakkab paroldan foydalanishga hojat yo'q.

Tadqiqot metodologiyasi. Kiberhujumlar va ulardan muhofazalanish chora tadbirlari haqida ilmiy – statistik ma'lumotlar to'planib, tahlil qilindi. Kiberhujumlarning turlari, eng ommalashgan hujum turlari, O'zbekistonda so'nggi yillarda eng ko'p sodir etilgan kiberhujumlar haqida ma'lumotlar to'plandi.

To'plangan ma'lumotlarga asoslangan holda tizimli yondashuv hamda mantiqiy yondashuv kabi usullardan samarali foydalanildi.

Tahlil va natijalar. O'zbekistondagi veb-resurslarga kiberhujumlar keskin ortdi. 2023 yilda qayd etilgan tarmoq hujumlarining intensivligida sezilarli o'sish kuzatilib, 2022 yilga nisbatan mazkur ko'rsatkich 148 foizga ortgan.

Kiberhujumlarning eng ko'pi Niderlandiya va AQShdan amalga oshirilgan. Ya'ni bu boradagi ko'rsatkich 4 mln 433,8 mingdan 11 mln 20,2 mingtaga ko'paygan.

Bu haqda Kiberxavfsizlik markazi hisobotida ma'lum [qilindi](#). Rasmiy veb-resurslarning axborot va kiberxavfsizlik talabi bo'yicha 677 resursda umumiy 1186 ta zaiflik aniqlandi, shundan 1022 tasi davlat resurslari hissasiga to'g'ri keladi. Kiberxavfsizlik markazi mutaxassislari 577 ta zaiflikni bartaraf etishga muvaffaq bo'lgan.

Aniqlangan zaiflik va kamchiliklarni tuzatish asnosida 25.7 million O'zbekiston fuqarosining ma'lumotlari sizib chiqishi va boshqa salbiy hodisalarning oldi olindi. Shuningdek, 13 mingdan oshiq bank kartalari egalarning 3 milliard so'mdan oshiq pullarini boshqa hisobga yo'naltirish bilan bog'liq operatsiyalar to'xtatildi. 50 mingdan oshi foydalanuvchining shaxsiy kabinetiga kirib, pul operatsiyalarini amalga oshirish imkoniyatining oldi olindi.

2023 yil davomida veb-resurslarda jami 158 ta kiberxavfsizlik hodisa yuzaga kelgan, bu 2022 yilga qaraganda 32 foizga kam. 2023 yilda amalga oshirilgan kiberhujumlarning geografik jihatdan taalluqliligi tahliliga ko'ra, Niderlandiya (759,5 mingta), AQSh (696,6 mingta), Rossiya (100 mingta), Germaniya (58 mingta), Hindiston (53 mingta) va Xitoy (51 mingta) hududidagi IP-manzillardan eng ko'p kiberhujumlar uyushtirilgan. Eng ko'p kiberhujum turi SQL-in'eksiyaga to'g'ri keladi (18,55 foiz).

Davlat veb-resurslari umumiy hisobda 1129 ta nosozlik vujudga keldi (2022 yilga nisbatan 36 foizga ko'p). Nosozliklarni bartaraf qilish uchun ketgan vaqt miqdori esa 22 660 soat 22 daqiqani tashkil qildi.

Xulosa va takliflar. Ko'pgina kiberxavfsizlik tahdidlari jismoniy shaxslar, korxonalar va hukumatlarning xavfsizligi va xavfsizligini buzishi mumkin. Eng keng tarqalgan xavf-xatarlarga viruslar, josuslik dasturlari va fishing hujumlari kiradi. Ushbu tahdidlar maxfiy ma'lumotlarning o'g'irlanishi, ma'lumotlarning yo'q qilinishi, tizimlar va tarmoqlarning buzilishiga olib kelishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, kiberxavfsizlik tahdidlari zamonaviy dunyoda haqiqiy va hozirgi xavf hisoblanadi. Texnologiya va internetga bo'lgan ishonch ortib borayotgan bir paytda, xavflardan xabardor bo'lish va ularning oldini olish choralarini ko'rish har qachongidan ham muhimroqdir. Bundan tashqari, kiberxavfsizlikni yaxshilash uchun ko'plab choralar ko'rish mumkin va xavflarni yodda tutish va o'zingizni va ma'lumotingizni himoya qilish uchun choralar ko'rish juda muhimdir.

Foydalalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Kiberxavfsizlik to'g'risida"gi qonuni. 2022-yil 25 – fevral.
2. O'zR Prezidentining «Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart - sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarori. PQ-4996-son. 17.02.2021y
3. F.B.Tursunov, R.R.G'aniyeva " Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda axborot kommunikatsion texnologiyalarining o'rnini // maqola. – " Yangi O'zbekistonda ilm fanning so'nggi yutuqlari" Respublika ilmiy amaliy anjuman. 2023 – yil. 572-575 -b
4. Baxodir o'g'li T. F. AHOLI TURMUSH DARAJASI BAHOLASHNING AHAMIYATI //IJODKOR O'QITUVCHI. – 2022. – T. 2. – №. 19. – C. 49-51.
5. Yaxshimuratova X. X. TURMUSH FAROVONLIGINI OSHISHIDA AHOLI DAROMADLARINING O 'RNI //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2022. – T. 1. – №. 19. – C. 209-213.
6. Baxodir o'g'li T. F. AHOLI TURMUSH DARAJASINI BAHOLASHDA HAL QILINADIGAN MASALALAR VA UNING AXBOROT TA'MINOTINI

ISHLAB CHIQISH //SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF
SCIENTIFIC RESEARCH. – 2023. – T. 1. – №. 10. – C. 211-216.

7. David Poole Alan Mack worth Artificial Intelligence: Foundations of
Computation al Agents, Cambridge University Press, 2010.

8. www.stat.uz – O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi
ma`lumotlari.

9. www.imv.uz